

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 307-313
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14006081)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14006081>

Komunikasi Antar Budaya di Era Digital

Mezaluna Agmi Rahmawati¹, Eko Purwanto², Tantry Widiyanti³, Khalifah Putri Wandiah⁴,
Jeannifer Oktanaila Ramadhan⁵, Syifaa Liskiria Rahmawati⁶, Dea Safitri⁷

¹⁻⁷Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: mezalunaaa30@gmail.com¹, eko.purwanto@umt.ac.id², tantry11@gmail.com³,
khalifahp326@gmail.com⁴, jeanniferokta07@gmail.com⁵, syifaalikirarahmawati@gmail.com⁶,
deasfr28@gmail.com⁷

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di era modern telah mengubah pola komunikasi global, menciptakan peluang dan tantangan bagi komunikasi antar budaya. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana teknologi digital mempengaruhi interaksi lintas budaya, serta perannya sebagai jembatan dan hambatan dalam komunikasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mendalami pengalaman individu dalam interaksi antar budaya di dunia digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun teknologi digital memfasilitasi interaksi dan meningkatkan toleransi antar budaya, perbedaan konteks budaya, stereotip, dan hambatan bahasa dapat memicu kesalahpahaman. Individu dengan kesadaran budaya dan keterampilan komunikasi yang tinggi cenderung lebih berhasil dalam beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk membangun hubungan positif. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman lintas budaya untuk mendukung komunitas global yang saling menghargai.

Kata kunci: Komunikasi, Budaya, Era Digital

Abstract

The development of information technology and digitalization in the modern era has changed global communication patterns, creating opportunities and challenges for intercultural communication. This research explores how digital technology affects cross-cultural interactions, as well as its role as a bridge and a barrier in communication. Using a qualitative approach, this study explores the experiences of individuals in intercultural interactions in the digital world. The results show that, although digital technology facilitates interaction and increases intercultural tolerance, differences in cultural context, stereotypes and language barriers can lead to misunderstandings. Individuals with high cultural awareness and communication skills tend to be more successful in adapting and utilizing technology to build positive relationships. This research highlights the importance of cross-cultural understanding to support a respectful global community.

Keywords: Communication, Culture, Digital Age

Article Info

Received date: 10 Oktober 2024

Revised date: 17 Oktober 2024

Accepted date: 27 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi khususnya Internet merupakan suatu hal yang sangat menjanjikan sebagai sarana peningkatan komunikasi antar budaya, sehingga bisa digunakan untuk menyalurkan berbagai bentuk komunikasi yang mampu melintasi jarak dan ruang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Dari perkembangan infrastruktur telekomunikasi hingga meledaknya penggunaan perangkat seluler dan internet, teknologi telah menjadi komponen penting dalam setiap aspek kehidupan (Rabbani & Najicha, 2023). Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah secara signifikan mengubah komunikasi global, membentuk kembali norma budaya, bahasa, dan praktik diplomatik. Munculnya media sosial dan alat digital telah mengubah pola komunikasi tradisional, menyebabkan penurunan interaksi tatap muka dan pergeseran ke arah bahasa digital yang ditandai dengan emoji dan singkatan (Anista, 2023). Digitalisasi juga memainkan peran penting dalam membentuk citra suatu negara, memungkinkan negara-negara untuk memproyeksikan narasi mereka secara global sambil menghadapi tantangan seperti misinformasi (ADEJUMO et al., 2024).

Globalisasi membuat komunikasi lintas budaya menjadi sangat penting karena memfasilitasi pemahaman di antara lawan bicara yang beragam, baik yang berasal dari daerah ataupun negara lain. Komunikasi antar budaya yang efektif bergantung pada saling menghormati perbedaan budaya, yang penting untuk pertukaran pengetahuan dan inovasi. Media baru memainkan peran penting dalam proses ini, memungkinkan integrasi budaya dan resolusi konflik melalui platform interaktif (Chen, 2024). Selain itu, kompleksitas nuansa bahasa dan budaya dapat membentuk perilaku komunikasi, memengaruhi pembentukan identitas dan ekspresi diri. Organisasi yang beroperasi secara global harus menavigasi risiko budaya dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk menghormati kebiasaan dan nilai lokal. Selain itu juga, memahami isyarat non-verbal dan simbol budaya sangat penting untuk terjemahan dan komunikasi yang efektif lintas budaya. Dengan demikian, interaksi antara komunikasi dan budaya sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman global dan mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan politik secara efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang fokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif individu dalam konteks komunikasi antar budaya di era digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyelami pengalaman subjektif individu dan mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai interaksi lintas budaya. Kualitatif memungkinkan peneliti menangkap nuansa, konteks, dan makna yang mungkin tidak dapat terungkap melalui metode kuantitatif.

Penelitian ini juga mengutamakan perspektif peserta, sehingga hasil yang diperoleh lebih relevan dan representatif terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena komunikasi antar budaya yang terjadi di era digital. Penelitian ini akan fokus pada pengalaman subjektif individu dan kelompok dalam berinteraksi secara lintas budaya melalui platform digital. Metode ini juga akan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi komunikasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi memainkan peran ganda dalam menjembatani dan memperumit perbedaan budaya. Di satu sisi, ini memfasilitasi pembelajaran lintas budaya dan pengembangan kompetensi antarbudaya dengan menyediakan platform untuk komunikasi dan pertukaran. Di sisi lain, ini dapat memperburuk kesenjangan budaya karena masalah seperti kesenjangan digital dan perbedaan perangkat. Dualitas ini terbukti dalam berbagai penelitian yang mengeksplorasi dampak teknologi pada interaksi budaya.

Teknologi mendukung pembelajaran lintas budaya dengan memungkinkan komunikasi dan kolaborasi lintas batas. Alat seperti Skype, e-mail, dan blog telah digunakan untuk memfasilitasi keterampilan linguistik dan pertukaran budaya, yang mengarah pada hasil positif dalam pengembangan kompetensi antarbudaya (Shadieff et al., 2021). Konferensi video dan pertukaran video telekolaboratif, seperti yang dilakukan melalui Zoom, telah terbukti meningkatkan kompetensi antarbudaya dengan memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pertukaran budaya yang bermakna dan membangun hubungan (Freiermuth & Huang, 2021). Pengembangan sistem seperti MultiVerse bertujuan untuk mengakomodasi pandangan pluralistik dan menangkap informasi semantik yang lebih kaya, sehingga mendukung perspektif multikultural dan mengurangi kerugian dalam terjemahan (Israel & Amer, 2021). Kesenjangan digital tetap menjadi penghalang yang signifikan, dengan perbedaan dalam akses ke peralatan digital dan Internet lintas budaya. Kesenjangan ini dapat mencegah partisipasi yang adil di dunia digital dan membatasi manfaat teknologi bagi populasi tertentu. Variasi dalam bagaimana teknologi digunakan lintas budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dan miskomunikasi, memperumit interaksi lintas budaya (Papadopoulos & Cleveland, 2023)

Sementara teknologi menawarkan potensi yang signifikan untuk menjembatani perbedaan budaya, teknologi ini juga menghadirkan tantangan yang perlu ditangani. Kesenjangan digital dan perbedaan perangkat menyoroti perlunya solusi teknologi inklusif dan merata untuk memastikan bahwa semua budaya dapat memperoleh manfaat dari kemajuan digital. Mengatasi tantangan ini

mebutuhkan upaya bersama dari pembuat kebijakan, pendidik, dan ahli teknologi untuk menciptakan dunia digital yang lebih terhubung dan sadar budaya.

Interaksi antar budaya pada platform digital semakin lazim, menawarkan beragam peluang untuk pertukaran budaya dan pembelajaran. Interaksi ini sering melibatkan komunikasi multibahasa dan multimodal, serta pengembangan kompetensi antarbudaya. Misalnya, mahasiswa terlibat dalam praktik mediasi multibahasa, memanfaatkan bahasa seperti Inggris dan Mandarin sebagai lingua franca untuk memfasilitasi pertukaran yang menyenangkan dan dinamis di ruang digital (Liang, 2021). Pada platform seperti WeChat, mahasiswa China menciptakan hibrida translanguaging, memadukan bahasa dengan cara inovatif yang mencerminkan dan mempengaruhi interaksi antar budaya mereka (Qi & Li, 2023).

Mediasi Multibahasa dan Multimodal

Siswa menggunakan contoh poliaksen dan interpretasi bilingual untuk menavigasi percakapan melintasi batas linguistik. Instruksi multimodal dan kinerja polifonik digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam interaksi digital (Liang, 2021).

Praktik Translanguaging di WeChat

WeChat berfungsi sebagai platform untuk permainan linguistik kreatif, di mana siswa menghasilkan hibrida transbahasa baru yang memperkaya komunikasi antarbudaya. Praktik-praktik ini berkontribusi pada lingkungan digital dinamis yang mendukung komunikasi global dan local (Qi & Li, 2023).

Pengembangan Kompetensi Antarbudaya

Platform jejaring sosial memfasilitasi pembelajaran informal dan pengembangan kompetensi antarbudaya di antara siswa internasional, seperti yang terlihat dalam pengalaman siswa Jepang di pendidikan tinggi AS (Ngai et al., 2020). Program pertukaran digital memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar tentang budaya yang berbeda, meskipun mereka juga menghadirkan tantangan dan area abu-abu (Dawes Duraisingh et al., 2021)

Pertukaran Telekolaboratif

Proyek telekomunikasi Cina-Amerika, seperti berbagi lagu di WeChat, memungkinkan siswa untuk terlibat secara mendalam dengan topik budaya dan mengembangkan kompetensi antarbudaya seperti pengambilan perspektif dan pengetahuan budaya (Luo & Gao, 2024). Sementara platform digital menawarkan peluang yang kaya untuk interaksi antar budaya, mereka juga menimbulkan tantangan seperti potensi miskomunikasi dan kebutuhan akan strategi mediasi yang efektif. Interaksi ini menyoroti pentingnya mengembangkan kompetensi antarbudaya untuk menavigasi kompleksitas komunikasi digital lintas budaya.

Komunikasi digital lintas budaya memiliki dampak positif dan negatif, mempengaruhi berbagai aspek bisnis internasional, pendidikan, dan interaksi masyarakat. Di sisi positifnya, ini memfasilitasi kolaborasi global, meningkatkan kesadaran budaya, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, ini juga menghadirkan tantangan seperti kesalahpahaman budaya, kesenjangan digital, dan cyberaggression. Memahami dampak ini sangat penting untuk memanfaatkan manfaat sambil mengurangi kekurangannya.

Dampak Positif

Kolaborasi Global: Komunikasi digital lintas budaya memungkinkan tim internasional untuk bekerja sama secara efektif, mendorong inovasi dan kreativitas dengan membawa beragam perspektif ke meja (Sahadevan & Sumangala, 2021). **Kesadaran Budaya:** Ini meningkatkan kesadaran budaya dan kompetensi antarbudaya, seperti yang terlihat dalam pengaturan pendidikan di mana siswa terlibat dalam kolaborasi virtual antar budaya, mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk tempat kerja globalisasi (Ferreira-Lopes et al., 2022). **Keberlanjutan dan Tata Kelola:** Komunikasi digital mendukung integrasi keberlanjutan ke dalam tata kelola perusahaan, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis (Capurro et al., 2023).

Dampak Negatif

Kesalahpahaman Budaya: Kesalahpahaman karena hambatan bahasa, stereotip, dan etnosentrisme dapat menghambat komunikasi yang efektif dan menyebabkan konflik dalam tim multicultural (Sahadevan & Sumangala, 2021). **Kesenjangan Digital:** Kesenjangan akses ke teknologi digital lintas budaya dapat memperburuk ketidaksetaraan, membatasi manfaat komunikasi digital untuk populasi tertentu (Papadopoulos & Cleveland, 2023). **Cyberagresion:** Platform digital lintas

budaya dapat menjadi arena untuk cyberaggression berbasis bias, yang mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan individu (Ramos Salazar et al., 2022)

Sementara komunikasi digital lintas budaya menawarkan keuntungan yang signifikan, seperti mendorong kolaborasi dan mempromosikan keberlanjutan, itu juga menimbulkan tantangan seperti kesalahpahaman budaya dan kesenjangan digital. Mengatasi masalah ini membutuhkan strategi yang ditargetkan, termasuk pelatihan lintas budaya dan akses yang adil ke teknologi, untuk memastikan bahwa manfaat komunikasi digital dibagikan secara luas dan dampak negatifnya diminimalkan.

Komunikasi antar budaya penuh dengan hambatan seperti kesalahpahaman, stereotip, dan hambatan bahasa, yang secara signifikan dapat menghambat interaksi yang efektif. Hambatan ini lazim dalam berbagai konteks, termasuk perawatan kesehatan, pendidikan, dan komunikasi digital. Memahami tantangan ini sangat penting untuk meningkatkan interaksi antar budaya.

Perbedaan bahasa sering menyebabkan masalah pemahaman dan interaksi berkualitas rendah, seperti yang terlihat dalam pengalaman mahasiswa China dan Australia di universitas Australia. Hambatan ini membatasi siswa untuk sepenuhnya memanfaatkan teknik komunikasi, mempengaruhi motivasi mereka untuk interaksi antar budaya lebih lanjut (God & Zhang, 2019). Dalam pengaturan perawatan kesehatan, hambatan bahasa mempersulit komunikasi antara tim medis dan pasien dari latar belakang budaya yang beragam, memerlukan keterampilan di luar bahasa, seperti empati dan kesadaran diri (Taylan & Weber, 2023)

Stereotip etnis memediasi persepsi dan interaksi antarbudaya, mempengaruhi dialog dan interaksi. Stereotip ini dapat didiagnosis menggunakan alat seperti diferensial semantik, yang membantu dalam memahami konten dan intensitasnya (Novikov & Novikova, 2019). Stereotip dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik, seperti yang terlihat dalam interaksi bermusuhan antara siswa Inggris dan Spanyol di WhatsApp, di mana upaya yang gagal untuk memahami makna yang dimaksudkan satu sama lain meningkatkan konflik (García-Gómez, 2020).

Kesalahpahaman muncul dari jarak budaya dan praktik intrakultural yang menghambat pembentukan dasar bersama dalam komunikasi. Hal ini terbukti dalam interaksi antara siswa internasional dan lokal, di mana perbedaan budaya tidak sepenuhnya merangkul (God & Zhang, 2019). Dalam komunikasi digital, kesalahpahaman dapat meningkat menjadi konflik, seperti yang ditunjukkan dalam studi siswa Inggris dan Spanyol, menyoroti kompleksitas pengelolaan pragmatik antarbudaya (García-Gómez, 2020). Sementara hambatan ini menimbulkan tantangan yang signifikan, mereka juga menghadirkan peluang untuk pertumbuhan dalam kompetensi antarbudaya. Dengan mengatasi hambatan ini melalui pendidikan dan pelatihan, individu dan institusi dapat mendorong komunikasi antar budaya yang lebih efektif dan empatik.

Komunikasi yang efektif difasilitasi oleh beberapa faktor kunci, termasuk kesadaran budaya, penggunaan bahasa universal, dan integrasi perspektif yang beragam. Elemen-elemen ini sangat penting dalam berbagai konteks, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan penelitian transdisipliner, di mana hambatan komunikasi dapat berdampak signifikan pada hasil. Memahami dan mengatasi faktor-faktor ini dapat mengarah pada praktik komunikasi yang lebih inklusif dan efektif.

Komunikasi yang kompeten secara budaya sangat penting dalam pengaturan perawatan kesehatan, terutama untuk komunitas yang terpinggirkan. Ini melibatkan pemahaman mitos budaya, stigma sosial, dan informasi yang salah, dan membutuhkan pendekatan sistemik yang mencakup pemimpin lokal dan anggota komunitas (Feinberg et al., 2021). Dalam penelitian transdisipliner, komunikasi antar budaya meningkatkan integrasi pengetahuan dan saling belajar. Faktor-faktor seperti hubungan kekuasaan dan pola pikir peneliti memainkan peran dalam komunikasi yang efektif (Wang et al., 2019)

Bahasa memainkan peran penting dalam komunikasi, dengan penggunaan bahasa penduduk menjadi strategi umum dalam intervensi kesehatan. Namun, menjahit budaya dan mengatasi akulturasi adalah strategi yang kurang sering digunakan (Tan & Cho, 2019). Dalam lingkungan pendidikan, terlibat dengan bahasa asing dan komunitas kampus yang beragam membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi global, yang penting untuk berfungsi dalam konteks yang beragam secara budaya (Dauber & Spencer-Oatey, 2023).

Memasukkan perspektif yang beragam dalam strategi komunikasi, seperti perspektif pengungsi dalam komunikasi kesehatan, dapat meningkatkan efektivitas pengiriman pesan dan mendukung pekerja kesehatan masyarakat (Feinberg et al., 2021). Dalam perawatan kesehatan,

komunikasi yang responsif secara budaya mempertimbangkan karakteristik budaya, linguistik, dan etnis pengguna layanan, meskipun implementasinya tidak konsisten. Meskipun faktor-faktor ini sangat penting untuk komunikasi yang efektif, tantangan tetap ada dalam penerapannya yang konsisten di berbagai sektor. Misalnya, terlepas dari pentingnya komunikasi yang responsif secara budaya, penerapannya dalam pengaturan perawatan kesehatan seringkali tidak konsisten, menyoroti perlunya upaya berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan ini (Minnican & O'Toole, 2020)

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi antar budaya di era digital adalah proses yang rumit dan multifaset. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa teknologi digital memiliki peran ganda: sebagai jembatan untuk interaksi lintas budaya sekaligus sebagai sumber tantangan. Meskipun platform digital memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk terhubung, mereka juga dapat memunculkan kesalahpahaman akibat perbedaan konteks budaya, stereotip, dan hambatan bahasa.

Temuan dari wawancara dan survei mengindikasikan bahwa individu yang memiliki kesadaran budaya yang tinggi dan keterampilan komunikasi yang baik cenderung lebih berhasil dalam interaksi lintas budaya. Mereka dapat menavigasi perbedaan dengan lebih efektif, beradaptasi dengan konteks yang berbeda, serta memanfaatkan teknologi untuk membangun hubungan yang positif. Teknologi digital berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan individu dari berbagai budaya untuk berinteraksi, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti kesalahpahaman dan stereotip (Ko, 2023).

Selain tantangan, penelitian ini juga mengidentifikasi banyak peluang yang muncul dari komunikasi lintas budaya. Media sosial dan aplikasi pesan instan memungkinkan individu untuk berbagi pengetahuan, memperluas pemahaman mereka tentang budaya lain, dan meningkatkan toleransi. Platform digital juga menciptakan peluang untuk pertukaran budaya yang positif. Media sosial memfasilitasi berbagi pengalaman dan meningkatkan toleransi antar budaya. Interaksi ini tidak hanya bermanfaat untuk individu, tetapi juga penting dalam membangun komunitas yang saling menghargai di tingkat global.

REFERENSI

- Adejumo, D. A., Wynn, M., & Vale, V. C. F. T. (2024). The Role Of Digitalisation In Shaping A Country's Image. *European Conference On Cyber Warfare And Security*, 23(1), 1–9. <https://doi.org/10.34190/Eccws.23.1.2404>
- Anista, R. (2023). Transformasi Kebudayaan: Dampak Perkembangan Teknologi Dan Media Sosial. *Jupsi: Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 1(1), 33–40. <https://doi.org/10.62238/Jupsijurnalpendidikansosialindonesia.V1i1.6>
- Capurro, R., Fiorentino, R., Galeotti, R. M., & Garzella, S. (2023). The Impact Of Digitalization And Sustainability On Governance Structures And Corporate Communication: A Cross-Industry And Cross-Country Approach. *Sustainability*, 15(3), 2064. <https://doi.org/10.3390/Su15032064>
- Chen, Y. (2024). The Global Development And Communication Mechanisms In The New Media Era: Multiculturalism And The Global Communication Of New Media. *Communications In Humanities Research*, 39(1), 39–44. <https://doi.org/10.54254/2753-7064/39/20242176>
- Dauber, D., & Spencer-Oatey, H. (2023). Global Communication Skills: Contextual Factors Fostering Their Development At Internationalised Higher Education Institutions. *Studies In Higher Education*, 48(7), 1082–1096. <https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2182874>
- Dawes Duraisingh, L., Blair, S., & Aguiar, A. (2021). Learning About Culture(S) Via Intercultural Digital Exchange: Opportunities, Challenges, And Grey Areas. *Intercultural Education*, 32(3), 259–279. <https://doi.org/10.1080/14675986.2021.1882759>
- Feinberg, I. Z., Owen-Smith, A., O'connor, M. H., Ogrodnick, M. M., Rothenberg, R., & Eriksen, M. P. (2021). Strengthening Culturally Competent Health Communication. *Health Security*, 19(S1), S-41-S-49. <https://doi.org/10.1089/Hs.2021.0048>
- Ferreira-Lopes, L., Van Rompay-Bartels, I., Bezanilla, M. J., & Elexpuru-Albizuri, I. (2022). Integrating Sdg 12 Into Business Studies Through Intercultural Virtual Collaboration. *Sustainability*, 14(15), 9024. <https://doi.org/10.3390/Su14159024>

- Freiermuth, M. R., & Huang, H. (2021). Zooming Across Cultures: Can A Telecollaborative Video Exchange Between Language Learning Partners Further The Development Of Intercultural Competences? *Foreign Language Annals*, 54(1), 185–206. <https://doi.org/10.1111/Flan.12504>
- García-Gómez, A. (2020). Intercultural And Interpersonal Communication Failures: Analyzing Hostile Interactions Among British And Spanish University Students On Whatsapp. *Intercultural Pragmatics*, 17(1), 27–51. <https://doi.org/10.1515/Ip-2020-0002>
- God, Y. T., & Zhang, H. (2019). Intercultural Challenges, Intracultural Practices: How Chinese And Australian Students Understand And Experience Intercultural Communication At An Australian University. *Higher Education*, 78(2), 305–322. <https://doi.org/10.1007/S10734-018-0344-0>
- Israel, M. J., & Amer, A. (2021). Ethical Implications Of Digital Infrastructures For Pluralistic Perspectives. *Ethics And Information Technology*, 23(3), 399–417. <https://doi.org/10.1007/S10676-021-09582-2>
- Ko, H. B. (2023). The Philosophical Meaning Of Intercultural Communication And Critical Literacy In Terms Of Language, Reflection, And Critique Of Power. *Journal Of Multiculture And Education*, 8(3), 17–33. <https://doi.org/10.31041/Jme.2023.8.3.17>
- Liang, M.-Y. (2021). Multilingual And Multimodal Mediation In Online Intercultural Conversations: A Translingual Perspective. *Language Awareness*, 30(3), 276–296. <https://doi.org/10.1080/09658416.2021.1941069>
- Luo, H., & Gao, P. (2024). Intercultural Learning Through Chinese-American Telecollaboration: Results Of A Song Sharing Project. *Computer Assisted Language Learning*, 37(1–2), 85–113. <https://doi.org/10.1080/09588221.2022.2026405>
- Minnican, C., & O’toole, G. (2020). Exploring The Incidence Of Culturally Responsive Communication In Australian Healthcare: The First Rapid Review On This Concept. *Bmc Health Services Research*, 20(1), 20. <https://doi.org/10.1186/S12913-019-4859-6>
- Ngai, P. B., Yoshimura, S. M., & Doi, F. (2020). Intercultural Competence Development Via Online Social Networking: The Japanese Students’ Experience With Internationalisation In U.S. Higher Education. *Intercultural Education*, 31(2), 228–243. <https://doi.org/10.1080/14675986.2019.1702289>
- Novikov, A. L., & Novikova, I. A. (2019). Ethnic Stereotypes In Intercultural Communication: Psychological And Semantic Aspects. *Rudn Journal Of Language Studies, Semiotics And Semantics*, 10(4), 977–989. <https://doi.org/10.22363/2313-2299-2019-10-4-977-989>
- Papadopoulos, N., & Cleveland, M. (2023). An International And Cross-Cultural Perspective On ‘The Wired Consumer’: The Digital Divide And Device Difference Dilemmas. *Journal Of Business Research*, 156, 113473. <https://doi.org/10.1016/J.Jbusres.2022.113473>
- Qi, F., & Li, J. (2023). Chinese University Students’ Translanguaging Hybrids On Wechat. *English Today*, 39(4), 297–306. <https://doi.org/10.1017/S0266078422000256>
- Rabbani, D. A., & Najicha, F. U. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kehidupan Dan Interaksi Sosial Masyarakat Indonesia. *Researchgate.Net, November*, 0–13.
- Ramos Salazar, L., Cabrera, J. M. G., Navarro, R., & Schultze-Krumbholz, A. (2022). Editorial: Examining Bias-Based Cyberaggression And Cybervictimization From A Cross-Cultural Perspective. *Frontiers In Communication*, 7. <https://doi.org/10.3389/Fcomm.2022.961993>
- Sahadevan, P., & Sumangala, M. (2021). Effective Cross-Cultural Communication For International Business. *Shanlax International Journal Of Management*, 8(4), 24–33. <https://doi.org/10.34293/Management.V8i4.3813>
- Shadiev, R., Wang, X., Wu, T.-T., & Huang, Y.-M. (2021). Review Of Research On Technology-Supported Cross-Cultural Learning. *Sustainability*, 13(3), 1402. <https://doi.org/10.3390/Su13031402>
- Tan, N. Q. P., & Cho, H. (2019). Cultural Appropriateness In Health Communication: A Review And A Revised Framework. *Journal Of Health Communication*, 24(5), 492–502. <https://doi.org/10.1080/10810730.2019.1620382>
- Taylan, C., & Weber, L. T. (2023). “Don’t Let Me Be Misunderstood”: Communication With Patients From A Different Cultural Background. *Pediatric Nephrology*, 38(3), 643–649. <https://doi.org/10.1007/S00467-022-05573-7>

Wang, J., Aenis, T., & Siew, T. F. (2019). Communication Processes In Intercultural Transdisciplinary Research: Framework From A Group Perspective. *Sustainability Science*, 14(6), 1673–1684. <https://doi.org/10.1007/S11625-019-00661-4>